

АНАЛИЗ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРК

Булекбаева Екатерина Александровна

студент, Термезский государственный университет

Узбекистан, г.Термез

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636042>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена русским пословицам и поговоркам. Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей.

Ключевые слова: народное творчество, речь, познание, понятие, значимость, пословицы, поговорки, мудрость.

Фольклор даёт не только историческую картину духовного развития. Из всех его жанров выступает цельный и неповторимый характер всего русского народа. Мужественный, сильный и суровый – по былинам, хитроватый, насмешливый и озорной – по бытовым сказкам, мудрый, наблюдательный, остроумный – по пословицам и поговоркам – таков русский человек во всём его величии, простоте и красоте. В богатейшей сокровищнице русского устного народного творчества одно из значительных мест занимают пословицы и поговорки, представляя собой лаконичные, выразительные и глубоко содержательные толкования тех или иных явлений действительности. Эти жанры постоянно пользовались и пользуются большой популярностью.

Пословица – краткое, поэтически образное, ритмическое организованное произведение народного творчества, обобщающее исторический и социально-бытовой опыт поколений, используемое для яркой и углубленной характеристики разных сторон жизни и деятельности человека, а также явлений окружающего мира.

Пословица предстаёт перед читателем или слушателем как общее суждение, выраженное в форме грамматически законченного предложения. К примеру: «На воре и шапка горит», «По Сеньке и шапка, по горшку и крышка».

Пословицы и поговорки при известной своей близости имеют и существенные различия, позволяющие чётко разграничивать эти примечательные жанры русского народного поэтического творчества. В учебнике по фольклору для университетов, одной из характерных особенностей является «совмещение в них общего и конкретного, точнее: в конкретной форме передаются общие черты и признаки явлений в природе, общественной жизни, личных отношений и людей. Пословицам свойственны определенные формы обобщения. Это прежде всего суждения общего характера». Присуще пословицам изображение обобщенных фактов и типовых явлений, а также ярко выраженная иносказательность позволяют широко употреблять произведения этого жанра в разных случаях.

Часто первоначальный смысл пословицы забывается, так как породившее её явление уходит из жизни, но в иносказательном смысле она употребляется. К примеру выражение: «Дело в шляпе» пришло в русский язык во времена, когда сообщения доставлялись гонцами на лошадях. По проезжим дорогам бродило тогда немало лихого люда, и сумка с пакетом могла привлечь внимание грабителей. Поэтому важные бумаги, или, как их называли, дела, зашивали под подкладку шляпы или шапки.

Пословицы, которые становятся непонятными, уходят из живой речи. Несколько иное дело с поговорками. Часто мы произносим их, не задумываясь о первоначальном смысле, например: «Работать спустя рукава», «Узнать подлинную правду», «Узнать всю подноготную». Каждая из них возникла на основе действительных явлений. Выражение «Работать спустя рукава» пошло со времен Московской Руси, когда бояре носили одежду с рукавами, доходившими до колен и с такими рукавами невозможно было что-либо делать. Существовало выражение «Прийти к шапочному разбору», когда в старину людей приглашали на приём, гости вешали свои головные уборы (шапки) в прихожей. Когда приём заканчивался, люди забирали свои головные уборы и уходили. Именно момент, когда люди забирают свои шапки и называют шапочный разбор. Так и появилось «прийти к шапочному разбору» - прийти тогда, когда уже всё закончилось.

Велик и богат русский язык. Устное народное творчество переходит из поколения в поколение. Это и песни, былины, романсы и баллады, частушки ну и, разумеется, пословицы и поговорки. Именно в них отражается вся мудрость русского народа, собранная за многие века. С

помощью пословиц и поговорок мы имеем возможность перенять опыт и знания наших предков. Буквально на каждую жизненную ситуацию можно вспомнить пословицу или поговорку. К примеру «Делу время, потехе час» эта пословица учит нас правильно распределять время и рационально его использовать, чтобы всё успеть. Выражение «Грехи шляпой не прикроешь» говорит нам о том, что прежде, чем совершить какой-то поступок, надо сто раз подумать, чтобы потом не спрятаться или не натягивать на глаза шляпу. Часто употребляемое выражение в нашей жизни: «Эх, шляпа!» говорит о том, что дело было проиграно и «прошляпил такое дело».

К пословицам всегда относились по-особенному – их учили в школах, рассказывали детям, говорили в уместных или не очень уместных ситуациях. Все потому, что сама по себе пословица – это лаконичное высказывание, несущее смысловую нагрузку. Такое простое, порой даже шутливое или абсурдное выражение, на самом деле, выражает довольно четкую причинно-следственную связь. Так, например, в пословице «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь», наглядно показана важность обдумывания каждого слова перед тем, как его произнести. Ведь слова имеют огромную ценность в нашей жизни. Один раз, сказав что-то необдуманное, человек рискует не просто испортить мнение окружающих о себе, а даже может лишиться друзей и нажить врагов.

Список литературы:

1. Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество – Мичиган,1993.
2. Аникин В.П., Русский фольклор.-Мичиган,1985.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том III.
4. -М., 2006.
5. Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки.-Мичиган,1988.
6. Мокиенко В.М. Большой словарь русских пословиц.-М.,2010.
7. Малые жанры русского фольклора: хрестоматия. Высшая школа. Мичиганский университет.-Мичиган,1986.